

O *ETHOS* DO INDIVÍDUO GREGO E O ÊXTASE DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO

*Ondina Pena Pereira**

RESUMO

O propósito desse trabalho é o de analisar algumas propostas de interpretação do mundo contemporâneo que o apresentam como um mundo no qual a existência tem sido corroída por uma perda, que diz respeito às formas pelas quais os homens se empenham nas suas trocas e constroem suas relações e as significações destas. Os autores investigados (Richard Sennett, Hannah Arendt, Jean Baudrillard e Michel Foucault) têm em comum o fato de, cada qual a seu modo, detectar essa perda nas dimensões pública e simbólica da existência. Assim, o problema se localiza principalmente na forma como os humanos estabelecem relações com o si mesmo e com os outros, as linguagens e tecnologias que têm lugar a partir dessas relações, as significações que elas acabam por constituir para a existência e, enfim, a forma como os homens se constroem como sujeitos nesses contextos.

Palavras-chave: *ethos*; sujeito; formas simbólicas; trocas; êxtase.

THE ETHOS OF THE GREEK INDIVIDUAL AND THE ECSTASY OF THE CONTEMPORARY SUBJECT

The goal of this paper is to analyze some interpretations of the contemporary world that present it like a world in which the existence has been corroded by a loss, that concerns forms which the men constitute your exchange and its relationships with the other and the significances of these. The authors investigated (Richard Sennett, Hannah Arendt, Jean Baudrillard and Foucault) they have in common the fact of, each which to its way, detect that loss in the symbolic and public dimensions from the existence. Like this, the problem is located mainly in the form as the humans establish relationship with the self and with the others, the languages and technologies that take place from those relations, the significances that

* Doutora em Antropologia; professora da Universidade Católica de Brasília. *E-mail:* ondinapena@brturbo.com

they constitute for the existence and, finally, the form as the men constitute itself as subjects in those contexts.

Key words: *ethos*; subject; symbolic form; exchanges; ecstasy.

São várias as propostas de interpretação do mundo contemporâneo que o apresentam como um mundo no qual a existência tem sido corroída por uma perda – tanto na dimensão ética como na estética – que diz respeito às formas pelas quais os homens se empenham nas suas trocas e constroem suas relações e as significações destas, tanto na sua vida pública quanto na sua vida privada.

Autores como Richard Sennett, Hannah Arendt, Jean Baudrillard e Michel Foucault, apesar de elaborarem abordagens tão diferentes, têm em comum o fato de pensarem sobre o problema das relações que os homens estabelecem entre si, as linguagens e tecnologias que têm lugar a partir dessas relações, as significações que elas acabam por constituir para a existência e, enfim, a forma como os homens se constroem como sujeitos nesses contextos.

O historiador Richard Sennett, em *O declínio do homem público* (1998), investiga as origens do que ele denomina “ideologia da intimidade”, forma através da qual interpreta o desinteresse do cidadão ocidental pela vida pública. O que a “ideologia da intimidade” desnuda é o fato de que o cidadão ocidental foi sendo paulatinamente levado pelas circunstâncias a investir sua emoção, sua paixão, na vida privada, deixando a esfera pública a cargo de “personalidades” que se caracterizam justamente por sua capacidade de esvaziar o interesse dos cidadãos pela ação política, reduzindo-os à passividade no trato do interesse comum, público. Não somente seus interesses se esgotam na sua vida privada, como esta passa a ser a fornecedora privilegiada das lentes para a interpretação de toda a realidade, inclusive a das instituições públicas.

Aparece, dessa forma, o aspecto mais grave da “ideologia da intimidade”: ela se constitui como uma tirania que se caracteriza pela imposição de um sistema unidimensional de interpretação, um padrão único para enfrentamento da realidade, ao qual Sennett dá o nome de psicologismo.

Segundo a forma do psicologismo, toda realidade, seja ela social, política, cultural ou econômica, só pode ser interpretada em termos exclusivamente psicológicos, ou seja, o mundo se torna um enorme sistema psíquico. Assim, o grande problema do mundo moderno é que nele a instância da intimidade estende suas fronteiras a ponto de alcançar a esfera pública. O desaparecimento dos limites entre a esfera privada e a esfera pública aparece também em Hannah Arendt, na sua obra *A condição humana* (1993), como responsável pelo desabamento de todo o sentido que foi construído pelo homem ocidental na sua condição de ser político.

Hannah Arendt remonta à Grécia Clássica para mostrar como o equilíbrio da existência dos gregos se sustentava justamente na clara demarcação entre o espaço público, da *polis*, espaço da liberdade e da ação, e o espaço da vida privada, da família. Na modernidade, a confusão entre os dois domínios é claramente sentida com o aparecimento da esfera chamada de “social”. A dimensão do social dilui a distinção entre o público e o privado, tornando irreconhecíveis essas esferas: o público torna-se o lugar da administração do lar, da resolução dos problemas particulares. As coletividades políticas são consideradas como famílias cujos negócios cotidianos devem ser atendidos em uma gigantesca administração (ARENDE, 1993, pp. 47-59). Nesse sentido, o social exclui a possibilidade da ação, e, portanto, da trama política, que é onde é construída a liberdade humana a partir da palavra.

Se na perspectiva de Hannah Arendt o social invade o político promovendo a sua perda, para Baudrillard, na sociedade contemporânea, nem mesmo o social, após ter dominado o político, sobrevive, pois acaba se autodissolvendo em uma massa anônima, que o autor denomina as “maiorias silenciosas”. No tempo das massas, a dimensão representativa do político é substituída pela dimensão estatística das sondagens. Nessa abordagem de Baudrillard, o social, longe de ser uma organização contratual de gestão dos interesses do grupo ou da família, é uma organização devastadora e antieconômica, ou melhor, é um luxo (BAUDRILLARD, 1983, p. 87).

Assim, Richard Sennett denuncia a invasão do espaço público pela esfera íntima, Hannah Arendt mostra a diluição das duas esferas com o triunfo do social e Baudrillard vê o próprio movimento social se dissolvendo em massas anônimas. Que traz Foucault a essa discussão? Tal como Hannah Arendt, Foucault, em sua *História da Sexualidade* (1976, 1984, 1984), volta à Grécia Clássica. Sua crítica à modernidade nessa obra – embora não se apóie em uma discussão dirigida ao tema da relação entre espaço público e espaço privado – é marcada pela história das diferentes formas pelas quais as individualidades se constituem de acordo com diferentes contextos socioculturais, tangenciando, pois, a questão do público e do privado através da discussão sobre as diferentes formas de “relação a si” que são dadas ao indivíduo viver. Pode-se ler, nos três volumes da *História da Sexualidade* – nos quais Foucault esmiúça a história das atitudes ocidentais em relação ao sexo – a explicitação da diferença entre a forma de individualização na Grécia Clássica e a forma da individualização na modernidade como uma diferença entre uma ética da liberdade, vivida entre individualidades autênticas, e uma ética normativa e formal, vivida entre indivíduos cuja subjetividade se esvazia na submissão ao *cogito* e às práticas discursivas.

Na Grécia, a forma da individualidade é o *ethos* da edificação de uma “tecnologia da existência”, pela qual o indivíduo deve ocupar-se de si mesmo, tornar a sua vida tão bela quanto possível, porque é assim que ele contribui para a vida em comum, que ele serve à cidade. Não há, pois, entre os gregos, um modelo universal, abstrato, que se imporia a todos os indivíduos, normatizando a conduta de todos. É o indivíduo que, cultivando a si mesmo, estetiza a sua própria existência. Ao passo que, na individualização moderna, o indivíduo se constitui pela submissão à sua identidade, que deve ser definida pelo seu “ser cognoscente”. Ou seja, a partir das *Meditações* de Descartes, a constituição da subjetividade se faz através da renúncia do indivíduo a uma parte de si mesmo (o espírito se separa dos sentidos), condição para que ele se eleve ao plano dos valores universais que definem a verdade e a racionalidade (FOUCAULT, 1984, vol. 2, pp. 10-19 e pp. 271-277; FERRY & RENAUT, 1988, pp. 135-145).

A “individualidade autêntica”, na perspectiva de Foucault, ocorreu entre os gregos antigos na medida em que estes viveram uma ética da liberdade, fundada na escolha pessoal de um estilo de existência. A tolerância em relação às escolhas não é absoluta e há sérias proibições. No entanto, tais proibições são mais destinadas à função de “estetização do eu” do que, como ocorre entre os modernos, uma renúncia a uma parte dele.

Aparentemente, essa linguagem de Foucault opõe-se à perspectiva de Richard Sennett, para quem os grandes problemas da modernidade começam exatamente com o culto à pessoa, à personalidade, que implicam na transformação dos indivíduos em seres passivos, distanciados da ação política. No entanto, essa primeira impressão se desfaz se tivermos em mente que, enquanto o culto à personalidade na modernidade, na perspectiva de Sennett, é catastrófico para o mundo público, já que esvazia a paixão dos cidadãos pela vida política, para Foucault, na Grécia, ao contrário, o cuidado de si, uma “boa” relação a si, significa já uma contribuição à vida pública, à cidade. Ou seja, enquanto um se refere a uma sociedade de massas, o outro fala de um grupo, de uma elite de cidadãos em uma sociedade hierarquizada.

Em princípio, poder-se-ia pensar que a perspectiva de Foucault opõe-se também à de Hannah Arendt, à medida que para a autora a liberdade só se dá na esfera pública, comum, no âmbito da ação e da linguagem. No entanto, para Hannah Arendt, é também o indivíduo que vive o mundo público, ou seja, o espaço público seria o espaço que garante o exercício da individualidade, considerada como singularidade. Assim, de qualquer forma, é necessário que alguém seja livre (dos apetites, das necessidades vitais) para que tenha uma participação efetiva na vida pública.

Richard Sennett busca apoio para sua crítica à modernidade não na Grécia antiga, mas no Antigo Regime (século XVIII), no qual encontra uma sociedade que construiu relações em que a vida pública e a vida privada estavam claramente definidas e mantinham um equilíbrio entre si. Os indivíduos que aí viveram eram também livres, não dos apetites, ou das necessidades vitais, como entre os gregos, mas da obrigação de exibir sua vida pessoal. Isto quer dizer que eram capazes de praticar o distanciamento do eu e estabelecer intensas relações com base na impessoalidade. Ao contrário, a sociedade contemporânea tem demonstrado uma incapacidade crônica de criar esse tipo de sociabilidade. O que se verifica no mundo atual é que todos os contatos fora do círculo privado se transformaram em deveres formais que se realiza apaticamente. Desprovida de paixão, a participação na coisa pública reduz-se a uma mera questão de estar de acordo e “os fóruns para essa vida pública, como a cidade, estão em estado de decadência” (SENNETT, 1998, p.16).

Há, pois, uma perda do significado original do mundo público. O homem moderno vê-se, em conseqüência, impelido a se retirar dele e se voltar a um processo de auto-absorção e de busca romântica de auto-realização, na procura obsessiva de um saber a respeito do que seriam nossas *psiques* ou o que constituiria a autenticidade de nossos sentimentos, fonte única para a constituição do significado das nossas existências. Nas palavras do autor: “O eu de cada pessoa tornou-se o seu próprio fardo; conhecer-se a si mesmo tornou-se antes uma finalidade do que um meio através do qual se conhece o mundo” (SENNETT, 1998, p.16). O problema é que essa busca está fadada ao fracasso. Quanto mais absortos estamos em nós mesmos, mais difícil se torna encontrar esse princípio privado que explicita o que somos, seja para os outros, seja para nós mesmos.

Pensada a partir dessa perspectiva, a cena analítica, isto é, o processo de psicanálise pessoal, tão caro aos indivíduos modernos, deveria ser compreendido como um espaço que favorece e incentiva essa disposição dos indivíduos a se abandonar a esse trabalho de auto-absorção. Nesse caso, a cena simplesmente responderia a uma conjuntura determinada, sem trazer a ela nenhuma perspectiva crítica; ao contrário, ajudaria os indivíduos a sobreviverem e a sustentarem o *status quo*. Ou, na perspectiva de Foucault, seria uma continuidade, no plano secular, da obrigação cristã da confissão, que se constituiria, entre outros, como um dispositivo do poder para produzir a sexualidade de uma dada forma cultural, esvaziando seu potencial transgressivo.

Em um trabalho de interpretação do processo analítico,¹ conclui que, embora este fosse uma busca fracassada do princípio do si mesmo, alguém em

¹ Refiro-me a *No Horizonte do Outro*, publicado pela Universa, em maio de 1999.

análise poderia – dependendo de quão longe fosse conduzida, ou seja, dependendo da radicalidade da desconstrução da sua identidade individual – chegar exatamente à consciência de que essa auto-afirmação é impossível, miragem de um desejo onipotente. Ele se descobriria, então, como um personagem atado a redes sociais, com as quais deve negociar para chegar a uma linguagem que fala de si.

Se essa descoberta é real, resta ainda perguntar que efeitos essa consciência traz para a reconstituição da relevância do mundo público, ou seja, como agem essas pessoas diante da dissolução do mundo público depois de viverem a experiência de frustração com relação à sua autonomia de indivíduos? Estariam prontas a reinvestir paixão fora do espaço privado, devolvendo algum tipo de alimento ao mundo público?

Sennett não vê nenhuma perspectiva de cura do narcisismo no plano da análise individual justamente porque se trata de uma inclinação da sociedade, gestada lentamente no passado. Nas condições atuais, tudo o que nos resta é a insistência nesse código de significação privada, já que nos tornamos incapazes de diferenciar experiência impessoal de experiência íntima. O resultado dessa incapacidade é catastrófico: a própria sociedade só se torna significativa quando conseguimos traduzir seus próprios termos nos termos de um grande sistema psíquico. Dessa forma, a credibilidade ou legitimidade de um líder político, por exemplo, deve-se mais a um julgamento do tipo de homem que é do que às ações ou programas que defende. Ou seja, estamos obcecados pelas *pessoas*, em detrimento de relações sociais mais impessoais, razão pela qual tratamos os assuntos públicos em termos de sentimentos pessoais e não por meio de códigos de significação impessoal.

Se o padrão de leitura das mais diversas realidades é o sentimento íntimo, então as energias humanas básicas do narcisismo encontram campo fértil para se mobilizarem. A idéia de narcisismo aqui tem duas características importantes. Em primeiro lugar, não se trata da idéia popular do amor de alguém por si próprio. Ao contrário, alguém com essas características estaria saudavelmente no mundo em busca de realizações. No sentido clínico, o narcisismo seria “a preocupação consigo mesmo que impede alguém de distinguir aquilo que é inerente ao domínio do eu e da autogratificação e aquilo que não lhe é inerente”. Em segundo lugar, o fenômeno é visto como resultado de uma evolução da cultura. Isso quer dizer que muito do que foi escrito sobre o narcisismo é mais uma descrição sociológica do que a revelação de uma dimensão da vida psíquica até então tratada de modo inadequado. Não que o narcisismo não seja uma dimensão psíquica ou uma certa propensão do ser humano ou um sintoma que se revela na clínica. Mas é preciso se levar em conta que há um certo tipo de sociedade que encoraja o aparecimento desse sintoma. É o que ocorre na

sociedade moderna, na qual as pessoas são constrangidas a agir narcisisticamente, já que as recompensas e a estabilidade só vêm na medida em que as pessoas “tratam as situações sociais como se fossem espelhos do eu” e jamais examinem essas formas sociais dando a elas uma significação não-pessoal.

O mito de Narciso refere-se a esse afogamento da pessoa no eu: Narciso fica arrebatado pela sua própria beleza refletida na superfície de um lago. Diante da sua própria imagem, não se importa com mais nada, com mais ninguém, nem mesmo com a morte. Apesar de ser advertido do perigo que corre, ele continua até o fim capturado pela sua imagem.

O que o mito diz, e que Richard Sennett parece confirmar, é que o problema de Narciso é o apagamento da linha divisória entre o eu e o outro: esquece que a água é uma outra coisa, que está fora dele próprio. Quando se apaga essa linha distintiva, nada de novo, “nada de outro jamais adentra o eu” (*id.*, p. 395), pois se está confinado a um tipo de visão da realidade em que o Outro é um espelho do eu.

O contraponto a essa sociedade narcisista, como foi dito acima, é o período histórico conhecido como Antigo Regime. Com esse nome, Richard Sennett quer se referir, como Tocqueville, ao século XVIII, especificamente ao período de desenvolvimento da burocracia comercial e administrativa, que existe paralelamente à persistência de privilégios feudais.

É um período em que a cidade (Londres e Paris) começa a ser habitada por pessoas vindas dos mais diversos pontos da Europa. O seu crescimento exacerbado trouxe à população a questão social da convivência entre estranhos. Era preciso criar regras, padrões que norteassem a convivência entre desconhecidos, imagens que os caracterizassem para compensar a falta de saber sobre suas origens. Na busca dessa forma, encontrou-se algo semelhante a um jogo teatral, através do qual se criaram formas de cortesia próprias à primeira etapa de sociabilidade entre dois estranhos. Apesar de banir conversas pessoais no primeiro contato, a grande cidade promoveu, entre seus habitantes, uma intensa sociabilidade. O instrumento para tal, segundo Sennett, foi o estabelecimento da ponte entre o teatro e a rua, isto é, os códigos que davam significação aos encontros sociais na vida cotidiana eram os mesmos códigos de credibilidade que funcionavam no teatro. Nas palavras do autor: “Assim como um ator tocava os sentimentos das pessoas sem lhes revelar a própria personalidade, fora do palco, os mesmos códigos de credibilidade serviam à sua platéia para uma finalidade semelhante: despertavam os sentimentos uns dos outros, sem terem de tentar se definir uns para os outros” (SENNETT, p. 88). Nessa perspectiva, a ponte entre o teatro e a rua foi o meio através do qual os homens foram sociáveis, mas em bases impessoais.

Esse mundo, no entanto, não sobrevive à entrada da personalidade no domínio público, garantida pelo surgimento de uma nova visão de mundo secular que substitui a doutrina da transcendência secular pela da imanência secular. “A personalidade era uma forma dessa crença no significado imanente do mundo” (*id., ib.*, p. 190); ou seja, no século XIX, a vontade de crer – que sempre acompanha o homem, independentemente de qual seja o objeto da crença – voltou-se para uma condição mais reflexiva, concentrando-se na vida imediata do próprio homem e nas suas experiências. Nas palavras de Richard Sennett, “como os deuses estão desmistificados, o homem mistifica a sua própria condição” (*op. cit.*, p. 192).

Dessa forma, a personalidade se torna, no século XIX, a maneira de se pensar sobre o sentido implícito da vida humana. Com a crença na imediatez da sensação e da percepção tornando-se mais importante, as pessoas se inclinaram a provocar cada vez mais as diferenças nas impressões imediatas que se davam umas às outras, a fim de ver tais diferenças, de fato, como a própria base da existência social. Essas diferenças nas impressões imediatas eram as suas personalidades. Não há mais a crença iluminista da humanidade comum, mas a diferença de pessoa para pessoa. A personalidade é a capacidade de recobrar as próprias emoções. A autoconsciência pessoal do burguês do século XIX consiste em tomar sentimentos conhecidos e acabados, quaisquer que tenham sido, como uma definição de quem ele é.

Nesse mundo, as roupas e os discursos, ou seja, as aparências, que antes se constituíam como formas de distanciamento do eu, transformaram-se, inversamente, em pistas para o sentimento privado. O “eu” não mais transcendia suas aparências no mundo, ele era imanente à sua aparência. Na visão de Richard Sennett, “foi a conjunção entre essa fé secular na personalidade – uma fé na aparência imediata como guia para o sentimento interior – e a economia do capitalismo industrial que empurrou a personalidade enquanto uma categoria social para dentro do domínio público” (SENNETT, 1998, p.194).

No entanto, nem todas as pessoas se sentiam seguras para abrir sua personalidade em público. Aliás, a grande maioria das pessoas não se sentia à vontade. Essa maioria caiu no silêncio e na mera observação, tornando-se os *voyeurs* das ruas. A própria idéia de liberdade sofre um revés, pois, “numa cultura de personalidades, a liberdade se tornara uma questão de não se comportar nem ter a aparência das outras pessoas; a liberdade se tornara uma expressão idiossincrática, mais do que uma imagem de como a humanidade, enquanto tal, poderia viver” (SENNETT, 1998, p. 237). Longe, portanto, da noção grega de liberdade, que, na exposição de Hannah Arendt, aparece, ao contrário, como ligada à idéia de igualdade artificial criada pela *polis*. Ou seja, a liberdade é a própria razão para que os homens vivam politicamente

organizados e, assim, tenham as suas diferenças reconhecidas, o que favorece a sua individualidade, como propõe a interpretação de Foucault. Com a redução da noção de liberdade à idéia de exposição espontânea da pessoa em público, nasce a suposição de que há personalidades especiais, capazes de se expressarem a si mesmas e ser livres, que seriam os artistas. Resulta daí uma situação em que a expressão espontânea se torna idealizada na vida diária, mas é realizada no âmbito da arte. Ao contrário do século XVIII, quando, com a ponte palco-rua, as pessoas se voltaram para o teatro para resolver os problemas das ruas, na passagem para o XIX, as pessoas se voltaram para o teatro para experimentar imagens de espontaneidade. Mas agora o público é silencioso e passivo. Ele espera que o artista faça o que ele gostaria de fazer, mas é incapaz: sentir em público. Torna-se, portanto, uma personalidade dominante, cujos poderes extraordinários lhe dão a aparência de sentimentos espontâneos e a habilidade de suscitar sentimentos momentâneos nos demais.

Esse modelo público passivo/personalidade dominante torna-se mais inquietante quando levado ao contexto político, pois o político em público, na posição de personalidade dominante, suscitará, da mesma forma, a crença em si mesmo como pessoa, fazendo com que os crédulos percam, na mesma medida que no contexto da arte, o senso deles próprios e sua capacidade de julgar. Com isso, os ouvintes de uma personalidade política concentram sua atenção na pessoa e não em seus projetos e ações. O interesse do grupo como tal se esvazia e se “realiza” na projeção de uma personalidade comum em público, criada por atos de fantasia.

A sociedade atual herdou, na perspectiva da Sennett, a estrutura cognitiva dessa cultura que se resume na idéia de que um evento publicamente crível é criado por uma *pessoa* publicamente crível, mais do que por uma ação crível. E isso tem como consequência a passividade e o desinteresse pela participação na vida pública, pela interação social.

A existência de um mundo público consistente exige a prática de distanciamento do eu. É, assim, incompatível com a presença da personalidade em público, já que essa contraria exatamente a prática do autodistanciamento, da representação, uma capacidade que, apesar de se adquirir ainda na infância, nos jogos, na criação e vivência de suas regras e convenções, é excluída na vida adulta da sociedade capitalista avançada.

Verifica-se aqui uma oposição. De um lado, o princípio do jogo, que se caracteriza pelo forte investimento de paixão em situações impessoais, sob o comando das regras, que podem ser refeitas e aperfeiçoadas em proveito do prazer e da sociabilidade; e, de outro, o princípio do narcisismo, que passou a governar o estado da cultura adulta e se caracteriza pelo investimento de paixão não na ação, mas na busca dos seus próprios motivos de ação. A pretensão

desse princípio é a de que, sob seu comando, as pessoas seguem seus impulsos mais autênticos, contrários a regras abstratas, a sentimentos estereotipados, na busca de uma vida “mais profunda”, ao invés da “sociabilidade de superfície” gerada pelo jogo.

A cultura narcisista dá margem a um princípio de expressão oposto ao princípio expressivo do jogo, criando um clima de suspeita em torno do artifício e da convenção, que serão destruídos enquanto instrumentos de relações sociais. Embora aparentemente a queda das convenções signifique a remoção das barreiras entre as pessoas, promovendo, assim, uma aproximação entre elas, na verdade o que se vê acontecer é a transposição das estruturas de dominação da sociedade para termos psicológicos. Em suma, o que ocorre é a perda do mundo público, do mundo político, perda que também Hannah Arendt, com base em outros termos e outras referências, torna explícita. Um dos grandes problemas da modernidade para a autora, a dissolução do mundo público, da esfera da ação, deve-se a uma reversão histórica do domínio público pelo privado. Tudo acontece quando, pouco a pouco, a diferença de estatuto entre os vários aspectos do que Hannah Arendt chama de *vida ativa* – o trabalho, a obra e a ação – começa a se desfazer, diluindo-se suas fronteiras. Assim, o espaço público é invadido pela esfera privada, colocando em risco o processo de interação na diversidade, na pluralidade, que é condição de toda ação e principal garantia da liberdade. Em estreita relação de reciprocidade na *polis*, as idéias de liberdade e de política na época moderna são autonomizadas, abrindo espaço para que a liberdade se deteriore em liberação das necessidades da vida.

Quando se perdem os limites da esfera da ação, em que se desenrola a trama política e se tece a liberdade humana, perde-se também a importância da palavra, da linguagem e de seu potencial de desvelamento e de elucidação das questões da vida em comum, do mundo público.

O sentido da palavra “público” é, em Hannah Arendt, o do espaço de aparição, ou seja, “tudo [...] o que pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível” (ARENDR, 1993, p. 59). Além disso, a palavra significa para ela “o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele” (*op. cit.*, p. 62). Essa distinção entre *polis* e família, tão evidente na Grécia, desapareceu, segundo ela, no mundo moderno, porque se perdeu essa noção de mundo comum. É a origem dessa perda e suas relações com a alienação da época contemporânea que a análise histórica de *A Condição Humana* pretende explicitar.

Assim, a esfera pública é a esfera da ação (interação) e da linguagem. A ação é a única atividade que se exerce diretamente entre homens sem a necessidade da mediação dos objetos ou de matéria. A única mediação é a

linguagem. E essa atividade humana fundamental corresponde ao que a autora chama a condição de pluralidade.

A pluralidade humana é a condição fundamental não apenas da ação, mas também do discurso, e possui o duplo caráter de distinção e de igualdade. Se os homens não fossem iguais, argumenta a autora, não seriam capazes de se compreenderem entre si, nem de compreender os homens que os precederam e nem de planejar o futuro, prevendo as necessidades daqueles que virão depois. Trata-se de uma igualdade entre pessoas não-iguais por natureza, ou seja, igualdade artificialmente dada na *polis*, sentido muito próximo do que foi visto a respeito da função das regras do jogo entre as crianças, analisada por Sennett. A *polis* (o espaço público) nada mais é do que uma instituição artificial que, devido ao seu *nomos* (lei), torna as pessoas iguais (ou então, devido às regras do jogo, às convenções, na perspectiva de Sennett). Fica claro, assim, que é o político que igualiza os homens. Fora desse espaço, por natureza, os homens são todos distintos uns dos outros. Justamente, se não o fossem, não necessitariam da linguagem ou da ação para se constituírem como indivíduos e se fazerem entender. Fundado nesse paradoxo da igualdade e da distinção, o mundo público não destrói a individualidade, ao contrário, favorece-a. O sentido da igualdade política, que Hannah Arendt pretende resgatar, é exatamente o reconhecimento das diferenças e não a uniformidade de sujeitos normatizados.

O conceito central da reflexão política de Hannah Arendt é o conceito de natalidade, que significa capacidade de agir, de iniciar, de começar algo novo e que estaria presente na ação e no discurso. Os homens são, nesse sentido, recém-chegados, inovadores, impelidos à ação. Nascer, pois, ao mesmo tempo em que o princípio de liberdade. Assim, a natalidade está intimamente ligada à categoria de liberdade, permitindo a ação autêntica, em um tipo interação que supõe a rica diversidade do espaço público. Nem o trabalho, nem a obra, conseguem abrir o espaço para a pluralidade humana, isto é, não são capazes de fundar um domínio público autônomo no qual os homens possam aparecer enquanto homens.

Assim, é a ação e o diálogo realizados no espaço público que permitem o aparecimento da liberdade, a qual justifica e dá sentido à organização política. No entanto, na época moderna, liberdade e política se separaram e liberdade transforma-se em liberação das necessidades da vida. Essa transformação tem suas origens com o aparecimento da categoria do social. No mundo grego, *ser social* não é uma tradição humana fundamental. O homem é definido por Aristóteles como um *animal político*. Os antigos traduziram *zoon politikon* por *animal social*, tradução que foi adotada por Tomás de Aquino, dando a ver que a concepção original grega do político já se havia perdido.

Foi apenas com o conceito mais recente de “sociedade do gênero humano” que a palavra social começou a ter o sentido mais geral de “condição

humana fundamental”. No pensamento grego, a capacidade de organização política, além de ter um sentido diferente do sentido de social, opõe-se à associação natural centrada em torno do lar e da família. Assim, não se confunde família com *polis*. Na *polis*, o homem tinha acesso a uma outra vida, que não a vida de família ou a vida privada. Cada cidadão pertencia, assim, a duas ordens de existência: a que lhe era própria e a que era comum aos outros homens (*op. cit.*, p. 33).

Ser político, viver na *polis*, significava participar de decisões sempre tomadas por meio do discurso e da persuasão e nunca através da força e da violência, categorias que, completamente estranhas à atividade política, eram, entretanto, praticadas na esfera privada, na família. Comandar, ao invés de convencer, era para os gregos um método pré-político de tratar os homens e isso caracterizava a vida fora da *polis*, ou seja, a vida do lar e da família, na qual o chefe exercia o poder absoluto. Da mesma forma, a esfera da necessidade era para os gregos um fenômeno pré-político característico da organização da família e era onde se justificava o uso da força e da violência. A liberdade, ao contrário, não pode existir dentro da família, domínio da desigualdade.

A promoção do social na modernidade significa, assim, a ascensão da administração da vida privada. Suas atividades, seus problemas e organização são transferidos a uma outra esfera, tornando irreconhecível a antiga divisão entre o público e o privado. Os modernos, pois, consideram as coletividades políticas como um lugar de administração de negócios privados, transformando em preocupação pública o que era anteriormente preocupação individual com a propriedade privada. Assim, aquilo a que se chamou “sociedade” na modernidade não é mais que um conjunto de famílias economicamente organizadas na forma de nação. Ou seja, essa forma política de organização moderna, a nação, abarca justamente tudo aquilo que, na Grécia, concernia exclusivamente à vida do indivíduo e da espécie, sendo, por definição, não-político, assunto de família. Deixando-se confundir com a esfera pública, a sociedade disfarça seu verdadeiro caráter, que é o de uma organização de proprietários que buscam proteção para seus interesses privados, principalmente a acumulação de riquezas.

A autora deixa claro, pois, que a esfera social na modernidade se constituiu como a organização política do próprio processo vital. Nesse sentido, o que define a sociedade é o fato de se tratar de uma forma na qual as atividades que dizem respeito a nossa sobrevivência foram admitidas na esfera pública, quando deviam ter permanecido na esfera privada. O processo vital teria estabelecido o seu domínio público no reino do social, determinando que a esfera pública se tornasse função da esfera privada e esta se tornasse uma preocupação comum (*op. cit.*, pp. 55-56).

Quando a esfera social se identifica com o político, o mundo é dominado pelo comportamento, pelo conformismo e pela massificação, tema que é abordado sob ângulos diversos tanto por Foucault como por Baudrillard. A sociedade espera de todos os seus membros não uma ação espontânea, mas um certo tipo de comportamento, uma normalização. O comportamento substituiu a ação como principal forma de relação humana, dotando a igualdade moderna de uma característica muito diferente da igualdade vivida nas cidades gregas, onde reinava um forte espírito de livre competição em torno das idéias (*op. cit.*, p. 50).

As relações que se estabelecem entre o privado e o público no mundo grego têm uma base elementar na questão da propriedade. No entanto, a propriedade no mundo grego clássico não se confunde com riqueza, tal como na modernidade. Originariamente, a propriedade (a casa, a terra) significava possuir um lugar em determinada parte do mundo e, portanto, pertencer ao corpo político. Esse pedaço privado do mundo identificava-se completamente com a família que o possuía, daí que a expulsão do cidadão podia significar não apenas o confisco de sua propriedade, mas também a destruição de sua casa. Ao passo que a riqueza de um estrangeiro ou de um escravo não lhe dava acesso à esfera pública. Nem a pobreza fazia com que o chefe de família perdesse o seu lugar no mundo e a cidadania a que tinha direito. Ao contrário, quem perdesse o seu lugar, esse, sim, perdia automaticamente a cidadania e também a proteção da lei (*op. cit.*, pp.73-74).

Na perspectiva de Arendt, o enorme acúmulo de riquezas que caracteriza ainda hoje a sociedade contemporânea, e que começou na época moderna com a expropriação, nunca demonstrou uma grande consideração pela propriedade privada. Ao contrário, esta sempre foi sacrificada quando entrava em conflito com o acúmulo de riquezas (*op.cit.*, pp. 76-77). A interpretação moderna do conceito de propriedade fez da propriedade não mais uma parcela do mundo, fixa, bem-delimitada, mas o resultado do trabalho individual. Em vez de se ligar ao mundo, a propriedade se liga à pessoa que a possui (da mesma forma que a idéia de liberdade, como se viu com Sennett, ganha, no século XIX, o sentido de espontaneidade de uma pessoa).

O problema da alienação do mundo moderno, entretanto, não se relaciona apenas com a confusão entre a esfera privada e a pública. Outros elementos determinantes da alienação são apontados pela autora. Apresenta-se aqui apenas aquele considerado o mais importante pelos seus desdobramentos na produção filosófica: a invenção do telescópio. Essa invenção, segundo Arendt, possibilitou o desenvolvimento de uma nova ciência (física/matemática) que concebe a natureza terrestre a partir do ponto de vista do universo. É, então, na ciência que a autora encontra a verdadeira alienação, colocando-se, nesse ponto, em

pleno acordo não apenas com Heidegger, mas com a escola de Frankfurt, que critica a razão instrumental, como também com toda a tradição da crítica à manipulação do Real pela ciência e sua conseqüente perda, enfoque fundamental da crítica de Baudrillard à modernidade, como será visto mais adiante.

A descoberta do telescópio é, para Arendt, um verdadeiro retorno a Arquimedes por parte dos filósofos, um ponto de apoio fora da Terra, que lhe concede um lugar no universo eterno e infinito. Antes de Galileu, os filósofos já haviam abolido a dicotomia entre céu e terra. No entanto, com o uso que Galileu fez do telescópio, os segredos do universo foram revelados à cognição humana “com a certeza da percepção sensorial” (*op. cit.*, p. 272), cumprindo a exigência moderna da prova experimental como um critério absoluto de verdade. Não se tratava mais de especulação filosófica, como em Arquimedes, Nicolau de Cusa e Copérnico, mas de prova experimental desse espaço infinito, razão pela qual Galileu foi punido pela Igreja.

A reação filosófica imediata a essa descoberta do telescópio foi a *dúvida cartesiana*. A moderna concepção astrofísica do mundo, cuja origem remonta a Galileu, apresenta-nos um universo desprovido de qualidades. Quando muito, conhecemos a forma através da qual essas qualidades afetam os nossos instrumentos de medida. “Ao invés de qualidades objetivas, encontramos instrumentos”, diz Hannah Arendt (*op. cit.*, p. 274), adiantando-se ao que Baudrillard interpretará mais tarde como a transparência dos modelos travestida em transparência do mundo. E, ao invés da natureza do universo, o homem, diz Heisenberg, só encontra a si mesmo, o que nos permite pensar novamente que a análise de Sennett a respeito da psicologização moderna do mundo tem suas bases também nesse evento.

Assim, a invenção do telescópio é o início da intervenção ativa do *homo faber* e está na origem de uma nova visão do mundo físico e de um novo saber. A antiga oposição entre a verdade dos sentidos e a verdade racional, entre a inferioridade dos sentidos e a superioridade da razão, mais capaz de verdade, perdeu sua importância ao lado do desafio dessa evidência de que nem a verdade nem o real são dados, de que nem um nem outro se apresentam como são e que somente a operação sobre a aparência pode criar a esperança de atingir um conhecimento verdadeiro. Diante dessa separação do Ser e da aparência, razão e aparência, só restou a Descartes duvidar de tudo.

Acreditando que ao duvidar de algo o homem toma conhecimento de um processo de dúvida em sua consciência, Descartes concluiu que os processos que se passam na mente do homem são dotados de certeza própria e podem ser objetos de investigação na introspecção. Na introspecção, a mente está envolvida com aquilo que ela própria produziu e que se torna o objeto da investigação. Dessa forma a certeza fica ligada à introspecção – o que vem a

ser todo o problema da modernidade. Com a importância a ela atribuída, os homens modernos foram arremessados para dentro de si mesmos, fechando-se na interioridade de sua própria consciência.

Temos, então, que, a partir de Descartes, uma das mais persistentes tendências da filosofia moderna tem sido o cultivo de uma preocupação exclusiva com o *cogito*, em oposição à alma ou à pessoa ou ao homem em geral, em uma tentativa de reduzir todas as experiências à relação do homem com o pensamento. Encontramos aqui uma forma semelhante àquela através da qual Sennett descreve os processos cognitivos inaugurados na modernidade, quando o mundo passa a ser visto com o filtro do eu, da esfera psicológica, íntima. Se a forma cartesiana é a da redução das experiências à relação do homem com o pensamento, com a racionalidade, a forma que Sennett aponta como dominante e problemática na modernidade é a redução de todas as experiências, até as mais exteriores e públicas, à relação do homem consigo mesmo, com sua intimidade.

A introspecção, no sentido cartesiano, implica que o espírito só pode conhecer aquilo que ele mesmo produz e conserva de alguma forma dentro de si mesmo. O senso comum é aqui deixado de lado. Outrora, o senso comum era tido como aquilo que integrava todos os outros sentidos no mundo comum. Agora, o senso comum passa a ser uma faculdade interna sem nenhuma ligação com o mundo. Esse senso, de acordo com Hannah Arendt, foi ainda chamado de comum simplesmente por ser comum a todos os homens, já que todos podem praticar a introspecção. Assim, o que os homens têm em comum agora não é mais o mundo, mas a estrutura das suas mentes, o jogo do pensamento em si mesmo.

Além desse processo de interiorização, devido à transferência do ponto arquimediano para dentro do homem, o aspecto mais forte da filosofia cartesiana foi a dúvida universal, a qual Descartes acreditou haver desfeito com suas formulações posteriores. No entanto, a despeito de Descartes, a dúvida persistiu e cresceu, não mais com relação à validade dos enunciados científicos, mas com relação à inteligibilidade dos dados científicos. O homem do senso comum não compreende os enunciados dos cientistas. Do ponto de vista de Hannah Arendt, os próprios cientistas estão perplexos diante das teorias físicas recentes, e se vêem em um círculo vicioso: formulam hipóteses para combinar, unir as suas experiências, e em seguida usam essas experiências para verificar as suas hipóteses. Em todo esse empreendimento, eles lidam com a natureza hipotética, eles não captam o real.

Essa crítica de Hannah Arendt à produção moderna de conhecimento se assemelha à crítica mais recente de Baudrillard ao mundo contemporâneo. Segundo esse autor, na nossa forma tradicional de representação do mundo,

estabelece-se ainda uma relação crítica entre o real e os significados e interpretações que este incita a produzir. Nesse tipo de representação, o real tem ainda uma precedência com relação aos modelos. As teorias seriam uma análise, uma interpretação do real, que permaneceria infinitamente interpretável, guardando seu segredo, aquilo que nos seduz e nos leva a produzir sentido.

No entanto, o pensamento ocidental, segundo a perspectiva do autor (BAUDRILLARD, 1976), a partir do Renascimento, dá início a um processo de inversão dessa relação, lançando as bases de um tipo de pensamento que se constituirá mais tarde como simulação do real ou simulação do sentido. Nesse momento, não há mais distância crítica entre o real e os seus modelos. As duas esferas começam a se confundir, chegando a ponto de instituir a anterioridade dos modelos com relação ao real. É o que Baudrillard chama de hiper-realidade e que será abordado a seguir.

Baudrillard descreve um mundo no qual as perdas modernas (o político, o mundo, o real) parecem atingir um caráter ainda mais grave do que aquelas apontadas por Hannah Arendt, talvez pela sua linguagem irônica, mas também por se referir às conseqüências mais recentes dos processos analisados pela filósofa.

Segundo o autor, o mundo moderno dá início a um processo de exclusão sistemática do outro, cujo ápice é o mundo contemporâneo: imerso em uma transparência estéril, povoado de signos vazios, restam-lhe poucas chances de contornar os riscos de completa positividade e dessimbolização.

Retomando os termos do autor, historicamente, cultura e pensamento ocidentais tomam essa via a partir do Renascimento, quando a contraposição com o simbolismo primitivo, tal como foi descrito por Mauss,² – torna-se evidente: enquanto o modelo das trocas primitivas, da dádiva e da contradádiva, é extremamente fecundo à circulação cultural e simbólica, o modelo evidenciado a partir do marco renascentista é o modelo *econômico*, que se fundamenta justamente no resto, no resíduo deixado pelas trocas simbolicamente mal-realizadas e que criam o valor. O valor, portanto, coincide com o resto: é aquilo que não foi consumado no circuito simbólico de trocas.

² “Na civilização escandinava, e em um bom número de outras, as trocas e os contratos se fazem sob a forma de presentes, em teoria voluntários, na realidade obrigatoriamente dados e retribuídos. Nestes fenômenos sociais ‘totais’, como propomos chamar-lhes, exprimem-se ao mesmo tempo e de uma só vez todas as espécies de instituições: religiosas, jurídicas e morais – e estas políticas e familiares ao mesmo tempo; econômicas – e estas supõem formas particulares de produção e de consumo, ou antes, de prestação e distribuição, sem contar os fenômenos estéticos a que estes factos vão dar e os fenômenos morfológicos que manifestam estas instituições” (MAUSS, 1988, p. 53).

Assim, todas as trocas, sejam a de palavras sejam a de bens, foram submetidas ao princípio econômico, que é, finalmente, o princípio gerador de todas as cisões modernas. Ao contrário do que pensa Lévi-Strauss (1962), não haveria uma estrutura binária universal da mente humana. A predominância do binarismo é histórica e as cisões, as oposições distintivas através das quais a modernidade vê o mundo têm como paradigma uma cisão originária entre a vida e a morte, evidente na cultura deste o Renascimento e completamente inexistente entre os “primitivos”.

Com a exclusão da morte e dos mortos do circuito simbólico de trocas, a vida é positivada como valor e o *sistema de representação* dá lugar ao *sistema de simulação*. Na representação, há uma distância crítica entre o real e os seus modelos. A representação tem consciência de si própria. Ao passo que na simulação, real e modelo se confundem, havendo mesmo uma *antecipação* dos modelos com relação ao real.

Na perspectiva do autor, o universo contemporâneo é o universo do êxtase e do fim da cena, no qual predominam as normas e os modelos. Nesse universo, o político cedeu lugar ao transpolítico e a cena cedeu lugar à obscena. O sufixo /ob/, que significa “diante de”, assim destacado remete à idéia de transparência, de perda do segredo. Assim “o transpolítico é a transparência e a obscenidade de todas as estruturas em um universo desestruturado [...]” (BAUDRILLARD, 1983, p. 29).

A transparência é aquilo que acontece quando a realidade se torna hiper-realidade. Não há mais representação, mas simulação. Ao invés da distância crítica entre o real e o racional – distância própria do espaço da representação – o que há é uma confusão entre o real e o racional, um curto-circuito que *abole* o real, não porque o destrói, mas porque o antecipa, afirma-o, eleva-o à potência de modelo: o hiper-real. O hiper-real vem a ser, portanto, o lugar de absorção do real, no qual este aparece como “mais real do que o real”.

A obscenidade à qual Baudrillard se refere, então, não é a obscenidade tradicional. Nesta, guarda-se ainda um conteúdo sexual de transgressão, já que sua referência é o escondido, o obscuro, ou seja, aquilo que permanece fora da cena, nas trevas do sistema de representação. Ao passo que a nova obscenidade é parte de um mundo no qual tudo se torna de uma transparência e de uma visibilidade imediatas, onde tudo é submetido à luz fria da informação e comunicação.

Com Sennett, viu-se como a psicologização da cultura faz o mundo público ser interpretado à luz da vida íntima. Agora, com Baudrillard, a própria intimidade é devorada, transcodificada, iluminada a ponto de perder sua realidade própria, que é a da reserva e do segredo.

Definida como aquilo que torna tudo visível, a obscenidade não se restringe, para Baudrillard, ao sexual. Ela está presente em todas as minúcias da vida cotidiana, tornando todos os seus objetos e funções imediatamente legíveis e disponíveis. A idéia de transparência, que é o efeito da obscenidade sobre os objetos, é a de conseguir deles uma significação a todo custo. Tudo tem que significar, ser transformado em algum tipo de evidência, algum tipo de cifra. Por exemplo, com a psicanálise, pensou-se e falou-se tanto sobre o feminino que este acabou sendo decodificado pelo gozo.

O que Baudrillard chama de perda do segredo é o outro lado da perda da distância do olhar, da distância representativa. Sem essa distância, as coisas perdem o seu espaço de diferenciação. Assim, na esfera da sexualidade os gêneros se confundem. Na esfera da socialidade, o espaço público e o espaço privado se misturam: o espaço público deixa de ser um espetáculo, porque dissolve na tela doméstica qualquer distância necessária à instauração da cena; e o espaço privado deixa de ser secreto, na medida em que a sua mais íntima operação torna-se virtual provisão da mídia. Enquanto secreto, o espaço privado podia até ser considerado “alienante”, por ser um espaço que protege e separa uns dos outros. Mas a alienação supõe a existência da alteridade, do outro, e isso é ainda um benefício simbólico em uma cultura que se dessimboliza passo a passo. Onde há Outro, há cena, há espetáculo, há ilusão.

Se toda distância perceptiva é preenchida pela exatidão, pela fidelidade, não há mais nada a fazer além de receber, pois não há mais espaço para a restituição, não há nada para se dar em troca. É assim que se destrói a reciprocidade da troca/dom e se instala a sua unilateralidade. Isso é a repressão absoluta: dar demais é cercear tudo. Nas sociedades “primitivas”, essa gratuidade do dom, essa possibilidade unilateral de dar destrói a relação ritual e simbólica sobre cujas ruínas o poder se instala. Nessas sociedades, o verdadeiro pobre, o assistido, é aquele que não pode restituir e que, por isso mesmo, emperra o circuito de trocas. Do ponto de vista dessas sociedades simbólicas, somos uma cultura de pobres e assistidos.

Assim, hiper-realidade, pornografia e obscenidade são termos que designam a forma da transparência na cultura contemporânea, na qual tudo deve ser levado à jurisdição dos signos, à jurisdição da energia visível. Para isso, volta-se para o detalhamento microscópico que faz do real “uma fantasia vertiginosa de exatidão que se perde no infinitesimal” (BAUDRILLARD, 1979, p. 47).

Marx já havia indicado essa forma obscena ao definir o fetichismo da mercadoria: quando o objeto se torna mercadoria, perde seu segredo, sua substância, e adquire um caráter abstrato. Sua essência é a legibilidade do seu preço. Assim, os objetos podem ser todos transcritos na mercadoria e circulam

livremente com uma única mensagem: o valor de troca. A mercadoria é, então, *meio*, em que a mensagem já não existe.

Para Baudrillard, quando se instala essa circulação pura, esse meio sem mensagem, estamos em pleno êxtase. A forma extática é essa através da qual os bens circulam no mercado, ou então, a forma como o sexo circula na pornografia. Nessa forma não há mais jogos de cena, de espelho, de desafio ou de alteridade, porque o êxtase supõe jogos solitários, que trocam o prazer da manifestação cênica e estética pelo prazer da fascinação pura.

Não há aqui juízo de valor. O que há é a seguinte afirmação: a cena seduz, o obsceno fascina. Há uma grande diferença entre a sedução e o fascínio enquanto formas de percepção. A sedução, ao contrário do fascínio, é um desafio a essa visibilidade inútil das coisas. Onde há sedução, há o ritmo oscilante do segredo/revelação, velado/desvelado, visível/invisível, oscilação cara a Heidegger no que diz respeito à essência da verdade. Quando não há essa oscilação, é a *pura presença* com seu estado de desilusão que se instala, dando lugar ao fascínio do olhar sem objeto. O fascínio não é, pois, pelo objeto, é pelo meio, é pela luz. Esse é o universo da transparência, do êxtase e do fim da cena. E é nesse contexto que aparecem a norma e os modelos, que inauguram a era do “transpolítico”.

Na era do político há ainda o espaço da lei, e tudo aquilo que a infringe, a crise, a violência, a loucura, é tratado com a idéia de *anomia*. A anomia é o que escapa à jurisdição da lei. Ela é a margem de transgressão e subversão que é própria da lei. Na era do transpolítico, própria da norma, o que define aquilo que lhe escapa não é mais anomia, mas anomalia, compreendida como aberração. Não tem origem, como a anomia; é simplesmente anódina e inexplicável. Uma anomalia não caracteriza uma crise, mas caracteriza uma catástrofe.

Baudrillard toma dois fenômenos contemporâneos que poderiam ser enquadrados como anomalia, ou seja, fenômenos catastróficos e não-críticos: A AIDS e o terrorismo. Esses dois fenômenos demonstram claramente que todo sistema integrado, seja biológico, político ou econômico, ao eliminar do seu horizonte a agressão exterior, ou seja, ao eliminar os elementos negativos e se organizar de forma totalitária e positiva, acaba por segregar sua própria virulência interna, gerando patologias misteriosas. O terrorismo seria uma forma nova de violência que nasce paradoxalmente de uma sociedade permissiva e pacificada (no sentido de que se eliminaram as diferenças, a alteridade), ou seja, uma sociedade de normas e não de leis. Da mesma forma, a AIDS nasce de um sistema protecionista e profilático do corpo.

As anomalias seriam, pois, uma espécie de “aberração defensiva” contra a transparência absoluta. São, ao mesmo tempo, atestados dessa transparência. O terrorismo atesta a epidemia do consenso, que nada mais é que a ausência de

discordância e de discursos persuasivos característicos do mundo político, como Hannah Arendt mostra entre os gregos.

Assim, o desaparecimento do social dá-se quando este se torna visível em todos os espaços. Viu-se com Hannah Arendt que o aparecimento do social desfigura a distinção entre o público e o privado, transformando-a em distinção entre espaço íntimo e espaço social. Em Baudrillard, até mesmo essa diferença se perde, já que a intimidade está exposta e visível todo o tempo e o social – que já havia sido construído sobre as ruínas do edifício simbólico das sociedades primitivas – também destrói a si mesmo à medida que alastra suas instituições através da comunicação e da informação. Segundo ele: “Os mídia, *todos* os mídia, e a informação, *qualquer* informação, funcionam nos dois sentidos: aparentemente produzem mais social e neutralizam profundamente as relações sociais e o próprio social” (BAUDRILLARD, 1985, pp. 55-56).

Nesse universo, tudo é simulação possível, tudo é potencialmente jogo, até mesmo a subversão e a crítica tornam-se modelo. Mas a característica principal do jogo nesse universo lúdico é a absoluta precessão dos modelos, tornando impossível o desafio, já que todos os golpes são previstos e dissuadidos por antecipação. Não há, pois, com esse jogo, lugar para o exercício de distanciamento de si mesmo, requisito para o convívio no mundo público, conforme se viu com Richard Sennett. Nem há, tampouco, lugar para a aceção do jogo como relação dual e agonística. Trata-se de um universo histérico, sem lugar para a jogada, para a resposta do parceiro. Jogada e resposta são realizados pelo mesmo, de forma a não deixar ao outro a possibilidade de *reversão*, mas somente a de *conversão* histórica. Nesse sentido, enquanto a sedução é desafio, a histeria é chantagem. Por isso ela se presta bem a ser metáfora do universo da comunicação, em que os signos, as mensagens, solicitam-nos ininterruptamente por dissuasão.

Fora do universo do desafio e da troca, não há sedução, mas simulação de sedução ou auto-sedução, porque não há outro. A clonagem se constitui como exemplo de auto-sedução, à medida que é um tipo de “descendência por multiplicação vegetativa”, “projeção e isolamento no espelho do código genético”: “do Mesmo ao Mesmo sem passar pelo Outro” (BAUDRILLARD, 1979, p. 225).

Ao invés do espelho, da imagem especular, temos uma fórmula molecular. Com a clonagem, até mesmo o narcisismo, tal como Richard Sennett o concebe, perde seu lugar. Ele é, no máximo, uma “paródia monstruosa” do mito de Narciso, porque o espelho não é mais uma fonte, mas uma fórmula. No mito, o indivíduo se aliena no espelho, confunde-se com o outro, como se viu. Na paródia, os seres se somam sem se espelhar, porque não foram engendrados sexualmente e não conhecem a morte, enquanto na perspectiva de Baudrillard,

[...] cada ser humano descende de um ato sexual, de um pacto sexual, senão não se trata mais da espécie humana. É preciso uma cópula sexual, para que um ser humano seja engendrado, da mesma forma que, entre os hindus, é preciso uma cópula da palavra e do silêncio para que um sacrifício tenha bom êxito (BAUDRILLARD, 1987, p. 191).

Com a clonagem, o ato dual de engendramento é abolido, dando lugar à ramificação a partir de um segmento. Pai e mãe são substituídos pela matriz do código genético, doravante a mais perfeita reprodutora. Assim, a semelhança com os outros dá lugar à semelhança consigo próprio: uma multiplicação fiel a uma fórmula. A diferença, por sua vez, também muda de sentido, indo não em direção ao outro, mas em direção a uma diferenciação interna do mesmo até o infinito.

A forma da multiplicação serial analisada por Walter Benjamin (1980), no que concerne aos objetos industriais e às imagens, atinge, para Baudrillard, na sua forma mais extrema, o corpo humano, no momento em que a tecnologia permite a geração de seres idênticos, sem retorno a algum original. O modelo genético precede, pois, a transformação do corpo em estoque de informações e de mensagens, impondo-se como matriz, o que faz do indivíduo “uma metástase cancerosa de sua fórmula de base” (BAUDRILLARD, 1979, p. 231).

Ao materializar a fórmula genética sob a forma de ser humano, a clonagem atinge o extremo da transparência do sistema consigo próprio, revelando o segredo do corpo: este deixa de ser uma *forma* para ser uma *fórmula* de informação digital. No lugar do triângulo edipiano, temos “Narciso digital”. Baudrillard, na sua irônica ficção, conjectura:

o clone será doravante vosso anjo guardião, forma visível de vosso inconsciente e carne de vossa carne, literalmente e sem metáfora. Teu ‘próximo’ será doravante esse clone alucinante de semelhança, tal que tu não estarás nunca mais só, e não terás nunca mais segredo. ‘Ama teu próximo como a ti mesmo’: esse velho problema do Evangelho está resolvido – o próximo és tu mesmo. O amor é então total. A auto-sedução total (BAUDRILLARD, 1983, p. 120).

Há, evidentemente, um certo exagero na descrição que Baudrillard faz do mundo contemporâneo. Um exagero proposital, metódico, que provoque transformações nas regras do jogo teórico, até que se rompa a espiral da simulação. A única forma que nos resta é a da teoria irônica, na qual o teórico aprende com a ironia do objeto, com a ironia das coisas. A ironia do objeto, do mundo, é a de não se deixar apreender, a de escapar às determinações do sujeito.

A resposta do sujeito só pode ser a de fazer ficção teórica, adiantar-se aos acontecimentos.

Considerada como ficção, a ironia de Baudrillard funciona como um alarme que dispara ainda a tempo de pensar em uma ética que ponha fim à forma moderna de subjetivação, que, na interpretação de Foucault, torna-nos meros subjetivados e não indivíduos autênticos. A diferença entre a individualização grega e a subjetivação moderna estaria aí: enquanto o indivíduo (grego) é livre, o sujeito (moderno) é normatizado.

Essa diferenciação é estabelecida a partir de uma genealogia da sexualidade, ou seja, um estudo da mudança nas atitudes ocidentais em relação ao sexo que revela, no início dos tempos modernos, o nascimento de uma conduta confessional que faz do homem ocidental um adepto da arte de esmiuçar a ambigüidade de seus sentimentos em relação à carne. Na modernidade, a sexualidade foi eleita como um tema em torno do qual os indivíduos se desnudam, entregando, através dessa obsessiva confissão de suas verdades, um rico material sobre o qual o poder social pode articular estratégias disciplinares. Assim, para Foucault, no ocidente moderno, a ordem é:

[...] procurar a relação fundamental ao verdadeiro, não simplesmente em si mesmo – em algum saber esquecido, ou em um certo traço originário, mas no exame de si-mesmo que entrega, através de impressões fugidias, as certezas fundamentais da consciência. A obrigação da confissão nos é agora reenviada a partir de tantos pontos diferentes, ela está tão profundamente incorporada em nós que não a percebemos mais como o efeito de um poder que nos coage; parece ao contrário, que é a verdade que, do lugar mais secreto de nós mesmos, “pede” para se revelar (FOUCAULT, 1976, p. 80).

Sobre esse exercício de revelação – que faz dos modernos *animais confessantes* – a cultura ocidental moderna elaborou o dispositivo de sexualidade, cujo objetivo é menos o prazer que o controle personalizado das formas de sexo. O oposto, portanto, da cultura grega clássica, na qual a experiência sexual faz parte de uma “tecnologia da existência”, que tem como prescrição viver tão bem quanto possível no âmbito da cidade. O princípio básico dessa tecnologia é o esforço do indivíduo para se ocupar de si mesmo e encontrar, nas suas buscas éticas, o seu estilo singular de vida. Assim, não há na ética clássica – como há entre os modernos – a definição de normas universais que determinam a conduta de todos. O que está presente é a convicção de que o cuidado de si mesmo é, ao mesmo tempo, a contribuição do indivíduo à cidade. Portanto, que cada um faça de sua vida uma obra de arte, através da

combinação da busca de prazeres e domínio dos apetites. Neste ideal, o ponto essencial seria o de que o acesso à ética passa pelo cultivo da individualidade. Ao passo que a ética do mundo moderno ocidental exige que o indivíduo se desprenda de si mesmo, que renuncie a uma parte de si, para se submeter a um código moral unificado.

Nessa perspectiva, o grande problema da ética moderna é o de ser normativa e, enquanto tal, exigir uma prática de *renúncia a si* e conseqüente submissão à cultura sem trocas e dessimbolizada, como descreve Baudrillard. A reversão dessa situação exigiria, então, a re colocação em cena do jogo dual e agonístico da sedução, que se constituiria como o fim da epidemia do consenso e restituição do desafio da alteridade. Essa poderia ser a forma atual da estetização da existência: não através do exemplo do “cuidado de si” dos gregos, pelo qual cada um teria como tarefa viver uma vida bela que permanecesse na lembrança dos outros como uma vida honrosa, mas através do reconhecimento da importância do outro na gestão da nossa existência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARENDT, Hannah. *A Condição Humana*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993.
- BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: *Obras escolhidas*, vol. I. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- BAUDRILLARD, Jean. *À sombra das maiorias silenciosas. O fim do social e o surgimento das massas*. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- _____. *Cool Memories*. Paris: Galilée, 1987.
- _____. *De la seduction. L'horizon sacré des apparences*. Paris: Galilée, 1979.
- _____. *Esquecer Foucault*. Rio de Janeiro: Rocco, 1984.
- _____. *La transparence du mal. Essai sur les phénomènes extrêmes*. Paris: Galilée, 1990.
- _____. *L'échange symbolique et la mort*. Paris: Gallimard, 1976.
- DESCARTES, R. *Meditações*. São Paulo: Nova Cultural, 1996 (Col. Os Pensadores).
- FERRY, L./RENAULT, A. *La Pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain*. Paris: Gallimard, 1985.
- FOUCAULT, Michel. *Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir*. Paris: Gallimard, 1976.
- _____. *Histoire de la sexualité 2. L'usage des plaisirs*. Paris: Gallimard, 1984.
- _____. *Histoire de la sexualité 3. Le souci de soi*. Paris: Gallimard, 1984.
- LÉVI-STRAUSS, C. *El pensamiento salvaje*. México: Fondo de Cultura Económica, 1964.
- MAUSS, Marcel. *Ensaio sobre a Dádiva*. Lisboa: Edições 70, 1988.
- SENNETT, R. *O declínio do homem público: as tiranias da intimidade*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

